

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

SALLY A. WONG, MBA

Assistant Professor III

Camiguin Polytechnic State College

wongsally276@gmail.com

“HOY TAWO”

Hoy tawo, nasayod ka ba,
Kon asa ang imong padulngan?
Dinhi sa kalibutan lumalabay ka lang,
Naninguha sa kaluwasan.

Hoy tawo, nasayod ka ba,
Nga ang imong kinabuhi usa ra ka hinulaman?
Ang gininhawa nga imong gipanag-iya,
Gasa sa Dios nga angay ampingan.

Hoy tawo, nalantaw mo ba,
Ang kangitngit gumikan sa sala?
Nagpatalinghug ka ba sa inagulo
Sa imong igsoon?

Hoy tawo, nasayod ka ba sa imong padulngan?